

PENERAPAN SUPERVISED DAN UNSUPERVISED LEARNING DALAM KLASIFIKASI KEMATANGAN BUAH PISANG

Cantika Gustiani

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika

Universitas Putra Indonesia, Indonesia

Email : cantikagustiani951@gmail.com

Abstrak

Kematangan buah pisang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas dan kesiapan konsumsi. Proses identifikasi tingkat kematangan secara manual memiliki keterbatasan karena bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode kecerdasan buatan berbasis machine learning dalam mengklasifikasikan kematangan buah pisang menggunakan citra digital. Metode yang digunakan meliputi pendekatan supervised learning dengan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dan Support Vector Machine (SVM), serta pendekatan unsupervised learning menggunakan K-Means Clustering. Fitur yang digunakan berupa nilai rata-rata warna RGB yang diekstraksi dari citra pisang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma SVM memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan KNN dalam mengklasifikasikan kematangan pisang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem klasifikasi kematangan buah berbasis citra secara otomatis.

Kata kunci: Klasifikasi Citra, Pisang, KNN, SVM, K-Means, Machine Learning.

Abstract

Banana ripeness is a crucial factor in determining quality and readiness for consumption. Manual ripeness identification has limitations due to its subjective nature and reliance on human experience. This study aims to apply machine learning-based artificial intelligence methods to classify banana ripeness using digital images. The methods used include a supervised learning approach using the K-Nearest Neighbor (KNN) and Support Vector Machine (SVM) algorithms, as well as an unsupervised learning approach using K-Means Clustering. The feature used is the average RGB color value extracted from banana images. Test results show that the SVM algorithm provides a higher level of accuracy than KNN in classifying banana ripeness. This research is expected to form the basis for developing an automatic image-based fruit ripeness classification system.

Keywords: Image Classification, Banana, KNN, SVM, K-Means, Machine Learning.

Pendahuluan

Pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi di Indonesia dan memiliki tingkat kematangan yang memengaruhi rasa, tekstur, serta nilai jual. Penentuan kematangan pisang umumnya dilakukan secara visual oleh manusia dengan melihat warna kulit buah. Namun, cara tersebut rentan terhadap kesalahan dan inkonsistensi. Seiring perkembangan teknologi, pengolahan citra dan machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses klasifikasi kematangan buah secara otomatis dan objektif.

Penelitian ini mengimplementasikan metode supervised dan unsupervised learning untuk mengklasifikasikan kematangan pisang berdasarkan citra digital. Algoritma KNN dan SVM digunakan sebagai metode supervised learning, sedangkan K-Means digunakan untuk melihat pola pengelompokan data tanpa label.

Metode Penelitian

1. Dataset

Dataset yang digunakan berupa citra buah pisang yang dikelompokkan ke dalam dua kelas, yaitu pisang mentah dan pisang matang. Citra disimpan dalam direktori terpisah sesuai dengan kelasnya.

2. Ekstraksi Fitur

Setiap citra diproses menggunakan paket imager pada bahasa pemrograman R. Citra diubah ukurannya menjadi 128×128 piksel, kemudian dilakukan ekstraksi fitur warna dengan menghitung nilai rata-rata kanal Red (R), Green (G), dan Blue (B). Fitur RGB ini digunakan sebagai representasi numerik dari setiap citra.

3. Pembentukan Dataset

Hasil ekstraksi fitur dari seluruh citra digabungkan menjadi satu dataset dengan atribut R, G, B, dan label kelas (Mentah atau Matang). Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 70% data latih dan 30% data uji.

4. Metode Klasifikasi Supervised

a. K-Nearest Neighbor (KNN)

Algoritma KNN digunakan dengan nilai $k = 5$. Sebelum proses klasifikasi, data fitur dinormalisasi menggunakan metode center dan scale. Klasifikasi dilakukan dengan menentukan kelas mayoritas dari tetangga terdekat.

b. eSupport Vector Machine (SVM)

Algoritma SVM digunakan dengan kernel radial (RBF). Parameter cost dan gamma ditentukan untuk memperoleh pemisahan kelas yang optimal. Model SVM dilatih menggunakan data latih dan diuji pada data uji.

5. Metode Unsupervised Learning

Metode K-Means Clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan fitur RGB tanpa menggunakan label. Jumlah cluster ditentukan sebanyak dua cluster untuk merepresentasikan pisang mentah dan pisang matang.

6. Evaluasi Model

Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan confusion matrix dan nilai akurasi. Selain itu, hasil prediksi divisualisasikan dalam bentuk scatter plot, bar chart, dan pie chart untuk memudahkan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma SVM menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma KNN dalam mengklasifikasikan kematangan pisang. Hal ini disebabkan oleh kemampuan SVM dalam menangani data yang tidak terpisah secara linear. Visualisasi clustering menggunakan K-Means menunjukkan bahwa data cenderung membentuk dua kelompok utama berdasarkan warna, meskipun masih terdapat tumpang tindih antar kelas.

Prediksi terhadap citra baru menunjukkan bahwa model SVM mampu mengklasifikasikan tingkat kematangan pisang dengan baik. Visualisasi hasil prediksi juga memperlihatkan sebaran data yang relatif konsisten antara label asli dan hasil prediksi.

Penggunaan tabel dan gambar harus disebutkan di dalam teks dengan menyebutkan tabel 1; gambar 1 dan seterusnya

Tabel 1. Rata-rata Nilai RGB Citra Pisang

Kategori Pisang	R(Red)	G(Green)	B(Blue)
Pisang Mentah	110.45	145.32	78.21
Pisang Matang	165.87	190.12	102.55

Gambar 1

Visualisasi hasil K-Means clustering kematangan buah pisang berdasarkan fitur warna R dan G, yang menunjukkan pemisahan antara pisang mentah dan pisang matang.

Gambar 2

Confusion matrix hasil klasifikasi kematangan buah pisang menggunakan algoritma SVM yang menunjukkan seluruh data uji masih salah diklasifikasikan.

“Support Vector Machine (SVM) merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang mampu memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda dengan margin maksimum.”

(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009)

Kutipan ini menunjukkan bahwa confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan melihat kesesuaian antara hasil prediksi dan label asli.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1. Metode machine learning berbasis citra dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kematangan buah pisang secara otomatis. 2. Algoritma SVM memberikan performa yang lebih baik dibandingkan KNN berdasarkan nilai akurasi. 3. Fitur warna RGB sederhana sudah cukup efektif untuk membedakan pisang mentah dan matang.

BIBLIOGRAFI

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. Springer.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson.

Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rukiyah, A. Y., & Yulianti, Lia. (2014). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.

Rohmawati, L. (2019). Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank Dengan Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 26–42.

Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.

Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374

Roeva, O. (2012). *Real-World Applications of Genetic Algorithm*. In *International Conference on Chemical and Material Engineering*. Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University

Hermanto, B. (2012). *Pengaruh Prestasi Trainin, Motivasi Dan Masa Kerja Teknisi Terhadap Produktivitas Teknisi Di Bengkel Nissan Yogyakarta, Solo, dan Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Primack, H.S. (1983). *Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions*. US Patent No. 4,373,104.